

УДК 37.048.45

<https://doi.org/10.36906/AP-2020/57>**РАННЯЯ ПРОФИЛИЗАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ИТ-СФЕРЕ****Помян С. В.***канд. пед. наук,**Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко**г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика***Столяренко Ю. А.***канд. техн. наук**Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко**г. Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика*

Аннотация. Ранняя профилизация является мощным инструментом для корректировки выбора направления обучения школьника. В современных реалиях, когда существовавшие раньше инструменты определения профпригодности школьников практически не работают, именно такой вид работы со школьниками должен быть использован для успешного определения их в будущем образовании. В статье приводится пример организации ранней профилизации школьников в ИТ-сфере, как залога успешного обучения в высшей школе по группе направлений 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника».

Ключевые слова: профилизация школьников, выбор профессии, ИТ-сфера, школа программирования, современные тенденции ИТ-образования.

В современном обществе все более актуальной становится проблема создания условий для успешного самоопределения учащихся средней общеобразовательной школы, и необходимо сформировать у школьников внутреннюю готовность к осознанному и самостоятельному выбору будущей специальности [2].

У школы есть реальная возможность преобразовать педагогический процесс, расширив возможности выбора каждым школьником своего жизненного и профессионального пути. С другой стороны, учащиеся с юношеского возраста должны осознавать, что сегодня добиться успеха может только тот, кто имеет хорошую профессиональную подготовку, владеет навыками общения, обладает способностью адаптироваться к изменившимся условиям труда, выдерживать конкуренцию при наличии безработицы. Проблема выбора пути встает в тот момент, когда школьник еще не обладает жизненным опытом, находится под воздействием возрастающего потока информации, сталкивается с динамизмом нашего времени, сменой социального престижа многих профессий, колебаниями в оценке их значения [1].

В настоящий момент информационные технологии проникли и продолжает проникать почти во все сферы нашей жизни, и на этапе развития цифровизации и всеобщей компьютеризации, с одной стороны, необходимо большее количество специалистов в ИТ-сфере, с другой стороны, направления подготовки в данной сфере не могут быть выбраны школьниками только из расчета модности и престижности. Ученику школы необходимо иметь возможность апробировать по возможности разносторонние сферы деятельности в

области IT, от устройства компьютера и программирования до возможностей компьютерной графики и моделирования.

На сегодняшний день основной успех обучения в высшем учебном заведении зависит от правильного выбора абитуриентом направления обучения на начальном этапе. Особенно эта проблема актуальна при получении образования в IT-сфере.

В современных реалиях эта сфера наиболее востребована, и направления, реализующие специальности в области IT, пользуются популярностью у школьников. На этапе выбора профессии в целом очень малый процент школьников выбирают IT-специальности для обучения самостоятельно, в основном на это влияют внешние факторы: выбор друзей, советы знакомых и родителей.

Это «модное» на сегодняшний день направление представляется по итогу «легкой» профессией, что в действительности оказывается не всегда так. Для успешного освоения этого направления необходимо иметь хорошую математическую подготовку и высокий уровень мотивации к самообучению, также имеются противопоказания по здоровью, которые тоже надо обязательно учитывать.

Для того чтобы сделать этот выбор более осознанным, необходима ранняя профилизация школьников в этом направлении, при которой ученик сможет попробовать тот или иной вид деятельности в IT-сфере.

Таким образом, четко можно сформулировать проблему: отсутствие у выпускников школ четкого выбора дальнейшей деятельности и, как следствие, у обучающихся школ нет цели образования, появляется потеря интереса к учебе, снижается успеваемость, появляются преобладающие интересы (не всегда положительные) вне образования (<https://clck.ru/TBpCх>).

Сюда же можно отнести проблему незнания рынка труда в IT-сфере. Школьники не совсем понимают, кем, как и где можно работать после получения образования в этой сфере.

Проанализировав опыт школ в области профориентации и профильной подготовки (углубленное изучение предметов) [1-3], нами выбран один из вариантов профилизации – проведение занятий на базе вузов. Именно по этому пути пошли в инженерно-техническом институте Приднестровского государственного университета им. Т. Г. Шевченко, где в 2019 году была открыта «Школа программирования» для учащихся средних общеобразовательных школ 8-11 классов.

Занятия в Школе проводятся на платной основе, но цена выбрана такой, чтобы максимально привлечь большее количество учеников.

Ученики Школы для поступления проходят собеседование, в ходе которого определяется уровень их знаний по информатике и информационно-коммуникационным технологиям и программированию, что дает возможность сформировать группы, наиболее эффективные для дальнейшего обучения.

В начале работы Школа предлагала обучающимся всего два курса: веб-разработка и компьютерная графика, которые проводились на площадке инженерно-технического института преподавателями кафедр, осуществляющих подготовку по группе направлений 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника», кроме этого, к преподаванию были привлечены специалисты, имеющие опыт работы в сфере IT.

Планом проведения занятий в обязательном порядке было предусмотрено проведение экскурсий на ведущие предприятия IT-сферы Приднестровья для ознакомления учеников с перспективами работы в этой отрасли.

Первый набор учеников был разбит на два уровня: 8-9 классы, 10-11 классы. В соответствии с базовым уровнем знаний и возможностями учеников строились и программы обучения по предложенным курсам.

После выполнения и защиты итогового задания, предложенного преподавателем Школы по каждому курсу, учащиеся получают сертификаты двух уровней. Сертификаты первого уровня выдаются ученикам 8-9 классов, сертификаты второго уровня — учениками 10-11 классов.

В 2020 г Школа продолжила развитие и предложила слушателям пяти курсов:

1. веб-разработка;
2. программирование на Scratch;
3. компьютерная графика;
4. практикум «Компьютерный мастер»;
5. основы моделирования и 3D-печать.

По опыту первого года работы было принято решение о рассмотрении к приему учеников 7 классов (в зависимости от их базовых знаний) и студентов средне-специальных учебных заведений первого и второго года обучения (которые по возрасту соответствуют ученикам 10 и 11 классов).

В сравнении с предыдущим годом набор увеличился в два раза, что является очень хорошим показателем. В новый набор Школы пришли ученики, получившие сертификаты первого уровня в прошлом году, что говорит о том, что данный формат занятий подошел школьникам, и ими был проявлен дальнейший интерес к специальности.

В правила приема Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко на набор 2021 года планируется включить в качестве поощрения абитуриентов добавление баллов при поступлении в инженерно-технический институт Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко, при предъявлении сертификатов второго уровня, выданных Школой программирования в год ее окончания, либо в год, следующий за годом окончания. Срок действия сертификата выбран таким, чтобы привлечь выпускников Школы программирования поступать сразу после окончания средней школы, сохранив тем самым темп получения знаний и не растеряв уже полученных.

Работа Школы программирования происходит при поддержке ведущих предприятий IT-отрасли Приднестровья, что позволяет корректировать направление обучения на ранних этапах и является актуальным при постоянно развивающихся технологиях, требованиях рынка труда. На сегодняшний момент Школа успешно справляется с поставленными перед ней целями:

1. демонстрация спектра IT-направлений, что очень важно, потому что на уровне обывателя IT-направление практически всегда ассоциируется с умением программировать, что ошибочно;
2. углубленное изучение и развитие дальнейшего интереса у школьников, которые уже выбрали IT-сферу для дальнейшего обучения и работы в этой области.

Литература

Капарулина А. С. Ранняя профилизация обучения – основа успешного самоопределения школьников // Молодой ученый. 2020. №1(291). С. 135-137.

Ревакина В. И., Осетрин К. Е. Профорентация школьников: опыт прошлого и проблемы настоящего // Вестник ТГПУ. 2015. №5(158). С. 244-248.

©Помян С. В., Столяренко Ю. А., 2020